

Les avalanches en géophysique : ségrégation par taille de grains dans la partie dense

Contexte géophysique

Eruption volcanique :
écoulement pyroclastique

Avalanche de neige poudreuse

Les avalanches sont constituées d'un écoulement dense et fin (1-2m d'épaisseur) à leur base difficilement observable en raison du nuage de poussière/cendre/neige au-dessus

En fin d'avalanche, des dépôts en forme de "doigts" sont observés.

Quelle est l'origine physique de ces dépôts si particuliers ?

Dépôt après l'éruption du
Mont Saint Helens 1980

Dépôt d'une avalanche de neige

Mécanismes physiques à l'origine du phénomène

au cours du temps →

"Tamisage cinétique" : sous l'effet de déplacements/vibrations, les gros grains "remontent" à la surface.

rendez-vous à la démonstration ludique pour mieux comprendre

Gros grains à la surface

"Digués" constituées de
gros grains

Point de dépôt

Objectifs et enjeux de la recherche sur ce sujet

Expériences de
laboratoire

Simulations numériques
des expériences

Simulations numériques
sur modèle terrain

A l'aide d'expériences modèles en laboratoire, l'objectif est d'identifier les mécanismes physiques à l'origine de ces observations.

Une fois ces mécanismes connus, des modèles mathématiques sont développés afin de reproduire, et donc prédire, les expériences.

Ainsi, en appliquant les résultats obtenus en laboratoire, une prédiction plus fidèle de la réalité sera possible.